

**A paisagem através da arquitetura:
o Edifício Niemeyer em Belo Horizonte**

Marcos Vinícius Teles Guimarães¹

E-mail: margui22@hotmail.com

¹ Universidade Federal de São João del-Rei

Resumo

Há uma peculiaridade do Edifício Niemeyer, construído até o ano de 1960 na cidade de Belo Horizonte, que se apresenta como novidade tanto no contexto arquitetônico em que se situa como na literatura especializada. Trata-se do fato de seu pilotis ter uma configuração que conecta visual e espacialmente duas referências fundamentais da paisagem urbana: a Serra do Curral pode ser vista através do edifício desde a Praça da Liberdade. Tal conexão espacial permite recuperar um tema que valoriza tanto esta importante obra do modernismo brasileiro como a cidade onde se situa. Na identificação desse peculiar motivo arquitetônico, foi fundamental um estudo do edifício em seu contexto urbano e paisagístico. Lançou-se mão de uma documentação que, apesar de escassa, revelou relações espaciais essenciais para o entendimento da obra. A paisagem através da arquitetura, contudo, já não é visível na atualidade, devido ao adensamento e a verticalização construtiva do entorno ocorridos nos últimos tempos. Portanto, considera-se essencial verificar sua origem e situá-la no contexto da cidade. Procede-se, assim, ao estudo da evolução do tecido urbano e arquitetônico como subsídio para um maior esclarecimento do edifício. Com vistas a ampliar as referências e verificar a manifestação do tema em outros contextos, faz-se ainda uma incursão por outras obras de Oscar Niemeyer. Como considerações finais, destacam-se a importância do contexto e da formação evolutiva do tecido urbano como subsídios para a pesquisa arquitetônica, as relações locais e globais do território que concorrem no processo de criação projetual, e a importância da conservação e divulgação de documentos históricos.

Abstract

There is a peculiarity in the Niemeyer Apartment Building, built in 1960 in the city of Belo Horizonte, that is a novelty in the architectural context as well as in the specialized literature. Its portico has an open configuration that connects, in visual as well as in spatial terms, two fundamental references of the townscape: the Serra do Curral (mountain range) can be seen through the building from the Liberty Square. Such a spatial connection recovers a theme that valorizes this important building of the Brazilian modernism as well as the city where it is located. While identifying this peculiar architectural and urban feature, the examining of the building in its urban and landscaping context was fundamental. The available material was scarce but a documental research was launched; it showed essential spatial relations for the understanding of the building. The landscape through architecture is, nevertheless, not anymore visible nowadays, due to the constructive densification and growing up occurred in the last decades. So, it is important to verify its origin and situate it in the context of the city. The evolution of the urban and architectural fabric is examined as a means for a better comprehension of the building. In order to increase the references and verify the occurrence of the subject in different contexts, other buildings and projects of Oscar Niemeyer are studied. As final considerations, it is called attention for: the importance of considering the context and evolution of the urban fabric in the architectural research; the local as well as the global relations concurring in the design process; and the relevance in conserving and divulging historic documentation.

Palavras-chave:

arquitetura, paisagem, Edifício Niemeyer

Há uma peculiaridade do edifício de apartamentos, construído até o ano de 1960 e projetado por Oscar Niemeyer (1907-) na cidade de Belo Horizonte, que se apresenta como novidade tanto no contexto arquitetônico em que se situa como na literatura especializada. Trata-se do fato de seu pilotis ter uma configuração que conecta visual e espacialmente duas referências fundamentais da paisagem urbana da cidade: a Praça da Liberdade (acrópole simbólica) com a Serra do Curral (obstáculo e marco natural).

Na identificação desse peculiar motivo arquitetônico e urbanístico, foi fundamental um estudo do edifício em seu contexto urbano e paisagístico. Lançou-se mão de uma pesquisa documental que, apesar de escassa, permitiu revelar relações espaciais essenciais para o entendimento da obra. Nesse ínterim, encontrou-se uma fotografia publicada em 1963, pouco depois da construção do edifício.² (figura 1)

1. Croquis mostrando vistas através do edifício: sobre imagem fotográfica original, em planta e em corte.

Fonte: Marcos Guimarães.

Um detalhe desta imagem mostra, atrás do vão livre do pilotis, a silhueta da Serra contra o céu. Revela-se o fato de a paisagem ser vista através do edifício, desde o ponto de vista da Praça e das ruas adjacentes. Tal conexão espacial permite recuperar um tema que valoriza tanto esta importante obra do modernismo brasileiro como a cidade onde se situa.

Constata-se, porém, que essa relação já não é visível na atualidade, devido ao adensamento e à verticalização construtiva do entorno ocorridos nos últimos tempos. Portanto, considera-se essencial verificar sua origem e situá-la no contexto da cidade. Procede-se, assim, ao estudo da evolução do tecido urbano e arquitetônico como subsídio para um maior esclarecimento do edifício. Com vistas a ampliar as referências e verificar a manifestação do tema em outros contextos, faz-se ainda uma incursão por outras obras de Niemeyer. Estes dois momentos do

² Ver fotografia em: HERVÉ, 1963, p.82.

presente ensaio dão suporte para esclarecer e situar a paisagem através da arquitetura no Edifício Niemeyer.

Origem e evolução

Belo Horizonte foi fundada em 1897 para sediar a nova capital do estado de Minas Gerais. O povoado existente é quase que completamente destruído e o novo traçado urbano, de geometria regular, é projetado sobre o terreno ondulado. (figura 2)

2. Planta (fragmento) da nova capital Belo Horizonte, que mostra as zonas urbana e suburbana; indicação da Praça da Liberdade em cor vermelha. Ano 1895, escala original 1:10.000. Fonte: Comissão Construtora de Belo Horizonte.

O sistema viário da zona urbana está formado por uma malha ortogonal de ruas, à qual se sobrepõe uma segunda malha de avenidas a 45 graus. Praças e edifícios públicos são locados nos principais cruzamentos. Apesar da imposição geométrica sobre o terreno, dois importantes marcos da paisagem são considerados: a Praça da Liberdade e a Serra do Curral.

Para simbolizar o regime republicano recém criado e acomodar as instalações administrativas e governamentais, é criado um sítio especial. A Praça da Liberdade se localiza no ponto mais alto da zona urbana, sobre uma colina sobressaída no entorno. Esta posição, mais a confluência viária

e a função político-administrativa que desempenha, caracteriza a Praça como uma autêntica acrópole. Os construtores enfatizam a belíssima situação destacada e aberta, desde onde ver quase toda a cidade e o horizonte.³

A festa inaugural da cidade se celebra na Praça recém modelada. (Figura 3)

3. Fotografia da festa de inauguração de Belo Horizonte na Praça da Liberdade. Ano 1897. Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte.

O evento acolhe tanto os atos oficiais como a festa popular. O povo, concentrado na plataforma ainda árida, compõe uma cena de marcada evocação cívica. A paisagem e o horizonte se delimitam, ao fundo, pela incontestável presença da Serra. Neste primeiro momento é principalmente o acidente topográfico natural que configura o espaço da Praça.

A situação territorial da cidade, da Praça e, por fim, do Edifício Niemeyer, não pode ser entendida sem considerar a Serra do Curral, que inspira inclusive o nome da nova cidade, Belo Horizonte.⁴ Ela marca uma forte presença na paisagem, delimita a urbe, evoca um elemento natural e funciona como um marco de identificação e orientação espacial. Notícias da Serra remontam ao início do século XVIII, quando serviu de referência geográfica para a definição de caminhos e do assentamento humano na área.⁵ Sua representatividade para a cidade é confirmada, entre outros aspectos, por sua presença no emblema tanto original como atual da cidade, por seu tombamento patrimonial no ano de 1990, e no seu reconhecimento como símbolo municipal em consulta popular realizada no ano de 1995.

³ Ver trecho de escrito da Comissão Construtora em: CALDEIRA, 1998, p.75.

⁴ Para informação sobre a nomeação da cidade com referência na Serra do Curral, ver: FERREIRA, 2003, p.56.

⁵ Ver BARRETO, 1996, p.91-93.

A reação do traçado urbano se dá com a disposição da avenida principal e outras dois secundárias em direção à Serra. Mas em relação à Praça, o sistema viário proporciona pouca conexão com a montanha. A malha ortogonal de ruas se posiciona de tal forma que se evitam os eixos visuais. A única avenida bem orientada termina não na Praça em si, mas no palácio, que por sua vez não expressa nenhuma inflexão formal ou espaço projetado para oferecer uma panorâmica. O rígido traçado urbanístico desconsidera a conexão entre a acrópole e o símbolo seminal da cidade. Si na festa de inauguração a falta de definição construtiva permitia ver a Serra, pouco tempo depois, com a construção das secretarias e outros edifícios ao redor da Praça, a vista se obstrui gradualmente. Pode-se asseverar que não há preocupação em se enfatizar a percepção da Serra desde a Praça. A rigidez da malha urbana e da composição arquitetônica mostra que, na criação da nova cidade, não se propõe uma relação entre os dois marcos da paisagem.

Tal situação se agrava durante a primeira metade do século XX, quando a cidade assume uma importância econômica que é acompanhada de um grande crescimento populacional e uma acelerada urbanização.⁶ Nestas décadas de consolidação da cidade, as construções irão ocupando gradualmente a região da Praça da Liberdade. A escala dos edifícios governamentais se mantêm como referência até a década de 1950, quando a verticalização construtiva, que havia começado no centro comercial situado na parte baixa da cidade, alcança a Praça. Sua situação privilegiada faz com que o mercado imobiliário promova a substituição de casas por edifícios multifamiliares,⁷ processo que se observa até os dias de hoje.

Nesse contexto, surge a primeira torre de apartamentos na Praça, o Edifício Niemeyer, no terreno triangular junto à Secretaria de Segurança Pública. (Figura 4)

⁶ Para um breve contexto da evolução urbana de Belo Horizonte, ver: ESTADO DE MINAS, 1996, p.67-75; e GOMES e LIMA, 2005, p.132.

⁷ Ver CALDEIRA, 1998, p. 107.

4. Fotografia que mostra o Edifício Niemeyer e a Secretaria de Segurança Pública na Praça da Liberdade. Data exata desconhecida, provavelmente início da década de 1960. Fonte: Jornal do Instituto de Arquitetos do Brasil.

Para tanto, providencia-se a demolição do delicado Palacete Dolabela, existente desde o ano de 1910, fato de cunho patrimonial merecedor de maior discussão, mas que não será aqui abordado. Em todo caso, o novo edifício expressa um forte contraste de textura e de escala com o entorno. A protuberância sobre o horizonte causa um impacto massivo na interação entre os jardins públicos da Praça e a Serra ao fundo.

Apesar da imposição construtiva na paisagem urbana, tem-se uma grande surpresa no nível do pedestre.⁸ Como já mencionado anteriormente na motivação que move o presente ensaio, o edifício é suspenso do térreo por esbeltas colunas de concreto armado posicionadas em leque, o que provoca a abertura das vistas da Praça para a paisagem. Tem-se como resultado a visualização da Serra do Curral através do edifício. A estrutura arquitetônica propõe a correção espacial da malha urbana através da marcação de um eixo que cruza a avenida adjacente e as ruas e quarteirões que seguem. A primitiva direção das vistas é restaurada, e tem-se como consequência a conexão de dois importantes marcos de referência (*landmarks*) da cidade.

Isso é possível porque na época da construção do edifício prevalecia no entorno casas e outras edificações de pequena escala. Logo em seguida, constrói-se o enorme bloco onde hoje se encontram as instalações da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e as visadas ficam em grande medida bloqueadas. Esse processo de adensamento e verticalização, que se anunciou na Praça na década de 1950, se prolongou no tempo até a atualidade. Hoje, a pressão construtiva atinge os quarteirões junto à Praça, especialmente o lado para onde se encontra a Serra do Curral. (Figura 5)

⁸ Para uma discussão sobre o “nível do pedestre” na cidade, baseado em um ponto de vista qualitativo-antropológico em contraposição a outro cartesiano-geográfico, ver o capítulo 7 “Caminhadas pela cidade” em: CERTEAU, 1980, p.169-191.

5. Vista geral da Praça da Liberdade com a Serra ao fundo. Ano 2007. Fonte: Marcos Guimarães.

As torres erigidas, em sua maioria de uso residencial e comercial, formam em seu conjunto uma massa construída que obstrui a paisagem desde a acrópole. Se perde uma dimensão simbólica, com a difícil percepção do elemento original e representativo da cidade, e também uma dimensão espacial, já que o acidente topográfico situa geograficamente o observador no território.

A permeabilidade espacial do térreo do Edifício Niemeyer não foi, no entanto, totalmente neutralizada. Se bem é verdade que a Serra praticamente já não pode ser divisada, também é certo que continua-se tendo visibilidade através do edifício. (Figura 6)

6. Vista do Edifício Niemeyer com a Praça da Liberdade ao fundo. Ano 2007. Fonte: Marcos Guimarães.

Desde a Praça, o pilotis prolonga o espaço livre e conecta a avenida adjacente e o tecido construído além. No sentido contrário, para quem sobe para a Praça, se facilita a identificação da área verde em situação elevada. No geral, a configuração aberta e as vistas resultantes através do edifício facilitam a percepção dos descensos e ascensões no terreno, bem como da situação de acrópole da Praça. O Edifício Niemeyer continua propondo, a uma escala agora mais local, a inter-relação entre arquitetura e paisagem.

Apesar da atual ocultação da paisagem através do edifício, este ocupa um lugar de representatividade no entorno. Seu destacado perfil ondulado, evocando uma escultura, é um símbolo tanto da Praça da Liberdade como da cidade de Belo Horizonte como um todo. (Figura 7)

7. Vista do Edifício Niemeyer. Ano 2007. Fonte: Marcos Guimarães.

A definição de um marco urbano se sobrepõe inclusive ao suntuoso palácio governamental, considerado como uma espécie de pedra fundadora da cidade. A presença do Edifício Niemeyer no imaginário coletivo se confirma pela estampagem iconográfica de sua figura pela cidade. As fotografias na capa de catálogo telefônico ou em anúncios de empresas imobiliárias, bem como

sua representação lúdica na pintura de ônibus escolares e em anúncios turísticos, são exemplos da multiplicação e da disseminação de sua imagem no espaço urbano.

A situação de destaque tanto espacial quanto simbólico na cidade contrasta com o atual estado de conservação precário da obra. Observa-se, entre outros problemas, a falta de manutenção geral, com o desgaste das placas transversais de concreto e o desprendimento de peças cerâmicas. Apesar de dispor de uma excelente localização imobiliária – o que leva à dedução de que, provavelmente, não se conte com problemas financeiros mais graves por parte dos proprietários dos apartamentos – e ocupar um sítio destacado e representativo da cidade, não se tem feito, por motivos aqui desconhecidos, as devidas medidas para sua conservação.

Outras obras de Niemeyer

O tema da paisagem através da arquitetura não é exclusivo do edifício em questão. Pode-se verificar indícios em outras obras de Oscar Niemeyer, o que leva a crer em um preceito típico e em uma atitude, quando menos, sub-consciente. Na época da construção da Pampulha, apresentou-se uma oportunidade única para se desenvolver uma estreita relação com o conjunto paisagístico da lagoa. Na implantação insular da Casa do Baile (1942), a vista através do edifício torna-se sintomática tanto no acesso quanto no uso dos espaços. O fenômeno se viabiliza com o envidraçamento do corpo principal circular e com o prolongamento de um braço do edifício, que estende a área de mesas do restaurante ao longo da borda da lagoa, ao mesmo tempo em que abraça um espaço de jardim. Se por um lado o arremate em um pequeno palco com vestiário define e delimita a edificação, por outro lado a laje ondulante sustentada por pilares proporciona a permeabilidade desejada.

Em outros contextos, como o de intervenção arquitetônica em cidades com matriz colonial, a paisagem também foi motivação de permeabilidade espacial. No hotel em Diamantina (1951), a vista não cruza a completude do edifício, mas sim o pilotis criado no corte do terreno inclinado.⁹ De forma análoga ao Edifício Niemeyer, pode-se divisar a significativa paisagem urbana, com seus telhados e torres de igreja, através do espaço entre os pilares de concreto. Ainda que a situação topográfica não possibilita a transparência do edifício no entorno, criam-se espaços comuns e inclusive dormitórios com amplas vistas da paisagem. O mesmo pode ser verificado no caso do Hotel em Ouro Preto (1940), onde as vistas da cidade histórica, tanto das áreas sociais - como saguão e restaurante - quanto dos quartos, se encontram ao mesmo tempo abertas e mediadas por elementos construtivos como pilares e gelosias.¹⁰

Outra obra que vale a pena mencionar, já que retrata adequadamente o tema do ensaio em uma habitação uni-familiar, é a própria residência de Niemeyer, a Casa das Canoas (1953), situada num subúrbio montanhoso e verdejante do Rio de Janeiro. Aqui tira-se proveito do vale que

⁹ Ver, entre outras imagens, croqui em corte (p.100) e fotografia (p.101) em: PAPADAKI, 1956, p.100-103.

¹⁰ Ver, entre outras imagens, croqui em corte (p.23) e fotografia (p.28-29) em PAPADAKI, 1950, p.22-29.

descende em meio à mata tropical.¹¹ Nesse eixo de visada encontra-se, no interior da planta da casa, a sala de estar e a copa com vidros corrediços em ambos lados que lhe dão acesso. Tal configuração faz com que a vista atravesse toda a edificação em direção ao terraço e à paisagem que se abre vale abaixo entre as árvores. De forma semelhante à Casa do Baile, um abraço ondulante de um espaço paisagístico externo, suportado pelo próprio sistema de acesso, faz uso da transparência mediada por colunas para conectar espaços de uso comum com o entorno.

Por fim, destaca-se o Museu de Arte Contemporânea (1991) construído na cidade de Niterói. Seu local de implantação, caracterizado como um penhasco projetado sobre o mar como uma península em belvedere, é determinante para relacioná-lo com a paisagem típica do litoral carioca.¹² A forma de cálice resultante, com o volume sustentado por uma coluna central, permite que a vista do observador vaze por baixo do edifício em direção ao horizonte. O espelho d'água ao redor da coluna chega ao ponto de impedir que o visitante atravesse o edifício e chegue na beira do penhasco: ele é obrigado a permanecer sob a mediação da arquitetura, sentindo-se assim impelido a subir a rampa e aceder ao museu.

Nos vários casos aqui abordados, procura-se mostrar que a visualização da paisagem através da arquitetura constitui um tema recorrente na obra de Niemeyer e que, portanto, pode ser apontada como um tema típico de seu *modus operandi* projetual. Isso foi possível nas ocasiões em que as circunstâncias se mostraram adequadas, ou seja, em que as condições do sítio o permitiam e em que a paisagem se apresentava como motivo relevante. Pode-se observar, ademais, que mesmo quando não se alcançou uma permeabilidade espacial plena, a paisagem não deixou de ser incluída na lógica da obra arquitetônica. No mesmo contexto do Edifício Niemeyer, na Praça da Liberdade, foram desenvolvidos dois projetos que atestam a veracidade desse tema. No caso da Biblioteca Pública (1955), construída do outro lado da Praça, a primeira versão do projeto prevê um pilotis na ponta do terreno; o próprio volume ondulado, com jardins remanescentes na parte frontal, são meios de inflexão e diálogo espacial com a Praça.¹³ Já no ano de 1966, Niemeyer propõe um projeto radical de uma torre de 30 andares que se erigiria no lugar do Palácio do Governo.¹⁴ Sem entrar em méritos de patrimônio e de contexto político-ideológico, indispensáveis para se entender este projeto, chama-se a atenção para o fato de que o marco urbano teria recuperado a proeminente referência da acrópole na cidade. Isso teria feito sentido em um momento em que o desenvolvimento construtivo ao redor da Praça tendia a bloquear as vistas para a paisagem. No caminho oposto, desde a Serra, o *landmark* arquitetônico teria situado o importante lugar da cidade, ao contrário do que acontece na atualidade, quando não se distingue ou sequer se localiza do alto da montanha a acrópole, que fica perdida no meio da massa edificada.

¹¹ Ver, entre outras imagens: fotografia (p.54-55) e planta (p.57) em CAVALCANTI, 2007; e croquis em planta e fotografia (p.55) em FERNÁNDEZ-GALIANO (ed.), 2007, p.54-57.

¹² Ver FERNÁNDEZ-GALIANO (ed.), 2007, p.124-129.

¹³ Ver desenhos originais e fotografias em: MACEDO, 2002, p.388-395

¹⁴ Ver LANA, 1990, p.82-86.

Considerações finais

O ensaio aqui desenvolvido permite fazer algumas considerações gerais acerca do tema da interface entre arquitetura e paisagem. A começar, chama-se a atenção para a importância em se conhecer e se explorar as relações históricas que guarda o lugar onde se projeta. Não é nem claro nem único o procedimento de revelação da Serra através do pilotis do Edifício Niemeyer, mas uma coisa é certa: dificilmente poderia ter sido descoberta sem a revisão da formação evolutiva do tecido urbano da cidade e, mais especificamente, da Praça da Liberdade.

Esse interesse pela evolução urbana reflete, também, uma predisposição para o entendimento do entorno e, generalizando ainda mais, do contexto onde se trabalha. Uma análise centrada no objeto e no terreno edificado é incapaz de levar à compreensão da obra em sua complexidade urbana e territorial, sendo necessário a abertura do campo de visão, tanto em seu sentido ocular como intelectual. Há de ser mencionado que o enfoque espacial aqui apresentado é, sem sombra de dúvidas, parcial. Um aprofundamento nas dimensões simbólicas, ambientais e sociais, entre muitas outras, com certeza enriquecerão e aprofundarão a discussão conceitual e a própria explicação da obra. A situação político-econômica da época de construção da obra, bem como aspectos psicológicos e simbólicos da paisagem urbana, são exemplos de possíveis campos de pesquisa.

Está dado o enlaçamento com a pergunta sobre a existência de uma identidade arquitetônica e urbanística própria do lugar geográfico e histórico. Não se sabe com precisão até que ponto é possível generalizar, mas pelo que se explorou na conexão espacial presente no térreo do Edifício Niemeyer, arrisca-se dizer que tal vínculo com o território constitui fator essencial para se lograr obras de qualidade. O renomado arquiteto carioca se sensibilizou e considerou o contexto local ao atuar em um tecido urbano que, mesmo havendo sido criado repentinamente em finais do século XIX, guardou marcas da geografia e da história regionais. Destaca-se, nesse contexto, a transcendência territorial e cultural da obra através da conexão paisagística e da transposição interpretativa do arquiteto-criador. O paradoxo do Edifício Niemeyer, com sua proposta espacial ao mesmo tempo impactante mas inserida no lugar, sugere conceitos provenientes de fontes locais, mas também influenciados por culturas distantes. Nesse sentido, é quase natural afirmar que a arquitetura e o urbanismo desenvolvidos em uma região se insiram inevitavelmente em uma trama autóctone, sendo esse, inclusive, um fator de adaptação para os projetistas e suas obras.

Por último, chama-se a atenção para a conservação e divulgação da documentação histórica. Se por um lado, já se indicou a importância de se estudar as obras em seu contexto, por outro lado uma pesquisa documental criteriosa possibilita identificar e resgatar aspectos arquitetônicos e urbanos. Não só a fotografia mostrando a Serra através do pilotis, também os croquis de

Niemeyer¹⁵ e os desenhos originais do edifício¹⁶ constituem material valioso e, em muitas ocasiões, essencial para explorar este e muitos outros motivos arquitetônicos. Espera-se, assim, que o presente ensaio contribua para incentivar pesquisas e esforços que promovam a conservação e o estudo de documentos do legado da arquitetura moderna brasileira.

Referências bibliográficas

CALDEIRA, Júnia M. **Praça: território de sociabilidade - Uma leitura do processo de restauração da Praça da Liberdade de Belo Horizonte**. (Dissertação de Mestrado). Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 1998.

CAVALCANTI, Lauro. Casa das Canoas: un dialogue non-mimétique avec le paysage. **L'Architecture D'Aujourd'hui**, núm.373, p.54-63, nov-déc, 2007.

CERTEAU, Michel de. **A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer**. Petrópolis: Vozes, 2008.

ESTADO DE MINAS. **BH 100 anos: Nossa história**. Belo Horizonte: Estado de Minas, 1996.

FERNÁNDEZ GALIANO, Luis. (ed.). Oscar Niemeyer: One Hundred Years. **AV Monografías**, n.125, mayo-junio, 2007.

FERREIRA, Maura B. **A proteção ao patrimônio natural urbano: estudo de caso sobre a Serra do Curral, Belo Horizonte/MG**. (Dissertação de Mestrado). Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2003.

GOMES, Marco Aurélio A. F., LIMA, Fábio José M. Pensamento e prática urbanística em Belo Horizonte, 1895-1961. In: LEME, Maria Cristina da S. (org). **Urbanismo no Brasil 1895-1965**. Salvador: EDUFBA, 2005. p.120-140.

HERVÉ, Lucien (photos). Immeuble a Belo Horizonte, Brésil. **L'Architecture D'Aujourd'hui**, vol.33, núm.104, p.82-83, 1963.

LANA, Ricardo. **Conjunto urbanístico da Praça da Liberdade e Avenida João Pinheiro: uma proposta de preservação**. Belo Horizonte: Prefeitura de Belo Horizonte, 1990.

MACEDO, Danilo M. **A matéria da invenção: criação e construção das obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais - 1938-1954**. (Dissertação de Mestrado). Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2002.

PAPADAKI, Stamo. **The Work of Oscar Niemeyer**. New York: Reinhold, 1950.

PAPADAKI, Stamo. **Oscar Niemeyer: Works in Progress**. New York: Reinhold, 1956.

¹⁵ Ver HERVÉ, 1963, p.83.

¹⁶ Ver MACEDO, 2006, p.377-381.